

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

D. O'rinboyeva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

HTM2CHM DASTURI YORDAMIDA ELEKTROSTATIKA BO'LIMIDAN ELEKTRON DARSLIK TAYYORLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY